

TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA “TIZIMLI ANALIZ” METODINING TADBIQI

Abdug’aniyev Shohruh Oxunjon o’g’li

Namangan muhandislik-qurilish instituti o’qituvchisi
e-mail: shohruhabduganiyev1_gmail.com Tel: + 998931781780

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159158>

Annotasiya. Ushbu maqolada “Tizimli analiz” metodini ta’lim samaradorligini oshirishda qo’llanilishi ifoda qilingan.

Kalit so’zlar: Analiz, tizim, savollar, javob, texnologik jarayon, qaror, mavzu.

Аннотация. В данной статье выражено применение метода “системного анализа” для повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: Анализ, система, вопросы, ответ, технологический процесс, решение, предмет.

Abstract. This article expresses the application of the method of “systematic analysis” in increasing the effectiveness of education.

Keywords: Analysis, system, questions, answer, technological process, solution, subject.

“Tizimli tahlil” metod orqali mavzuga oid biror jarayon yoki texnologiyalarni bir-biriga bog’liq va ketma-ketlikdagi tizimli tahlillarini amalga oshirish orqali muammo yechimiga qaratilgan qarorni chiqarish imkoniyati yaratiladi. Metodni o’tkazish quyudagicha bosqichlarda amalga oshiriladi:

a) Mavzuning bir qismi yoki bo’limi tushuntirib berilgach, berilgan ma’lumotlarni mustahkamlash maqsadida guruhga texnologik jarayonlarga oid fikr beriladi.

b) Ushbu fikr bo’yicha tahlillarni amalga oshirishda qat’iy ravishda ketma- ketlikda, biri ikkinchisini to’ldirib keluvchi va bir-biri bilan uzviy bog’liklikni xosil qiluvchi savollar tuzish vazifasi beriladi.

c) Tuzilgan savollarga javoblarni yozib borish, barcha javoblar yozib bo’lingach yuqorida berilgan fikr yuzasidan qaror chiqarish vazifasi beriladi.

Metodni mavzuga tatbiq etish:

Topshiriq: Akkumulyator batareyalarining uzoq muddat istemolga yaroqliligini ta’minlashini tizimli tahlil qiling.

1-jadval. Savollar jadvali.

Akkumulyator batareyasining xizmat muddati qancha?		Akkumulyator atareyalarida qanday nosozliklar kuzatiladi
	QAROR	
Nosozliklar qanday Oqibatni keltirib chiqaradi?		Bunday nosozliklarni keltirib chiqaruvchisabablari qanday?

2-jadval. Tizimli yondashuv asosida shakllangan jadval.

Akkumulyator batareyasining xizmat muddati qancha?		Akkumulyator atareyalarida qanday nosozliklar kuzatiladi
	QAROR	

Nosozliklar qanday Oqibatni keltirib chiqaradi?		Bunday nosozliklarni keltirib chiqaruvchisabablari qanday?
--	--	---

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki o‘quv jarayonlariga zamonaviy yondashuvlar natijasida talabalarni fanga nisbatan qiziqishlarini uyg‘otish, mavzularni oson o‘zlashtirish, ijodiy va ilmiy faoliyatga tayyorlash, shuningdek keng dunyo qarash va kerakli malakalarni shakllantirishga o‘rgatish uchun mashg‘ulotlarda “Tizimli tahlil” metodini qo‘llash samarali natija beradi.

REFERENCES

1. Yo‘ldoshev J. Xasanov. S Pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. T “Iqtisod-moliya”, 2009y.
2. MX Imomov, XX Akbaraliyev, MV Tojiyev, SA Abduganiyev USE OF THE LATEST INFORMATION TECHNOLOGIES, ACHIEVEMENTS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF STUDYING THE SCIENCE OF DESCRIPTIVE GEOMETRY AND COMPUTER GRAPHICS //TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI.- 2023.-№. 2-6. – С. 137-141
3. Абдуганиев Ш. О. У. и др. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ (ПДД) В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 2-3 (107). – С. 60-63.
4. Раззаков А., Насриддинов А., Абдуғаниев Ш. ПОРШЕННИНГ БАЛАНДЛИГИ БЎЙИЧА ШАКЛИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 438-445.
5. Shohruh A. et al. Indicators that characterize the driver, his mental state and biological capabilities //Universum: технические науки. – 2022. – №. 6-6 (99). – С. 45-47.
6. ABDUGANIYEV S. et al. INDICATORS THAT CHARACTERIZE THE DRIVER, HIS MENTAL STATE AND BIOLOGICAL CAPABILITIES.
7. Boydadaev M. B., No‘Monjonov B. TEXNIK YO‘NALISH TA’LIM TIZIMIDA O‘QITISH TEXNOLOGIYASI MOHIYATI //Ta’lim fidoyilari. – 2022. – №. Special issue. – С. 84-95.
8. Jahongir M. et al. ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT DIAGNOSTIC SYSTEM SELF-PROPELLED NARROW-GAUGE POWER STATIONAND METHOD OF EXPERIMENTAL RESEARCHINTRODUCTION //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 6.